

RAQAMLI DALILLARNING ISHONCHLILIGI: YAXLITLIK, AUTENTIFIKATSIYA, MANBA VA “CHAIN OF CUSTODY” MEZONLARIGA OID MASALALAR

Musurmonov Begzod Raximovich

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish
akademiyasi tadqiqotchisi

E-mail: raximovichbekzod@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19554240>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli dalillarning jinoyat-protsessual isbotlash tizimidagi o‘rni hamda ularning ishonchligini ta‘minlovchi asosiy mezonlar tahlil qilinadi. Muallif raqamli dalilni elektron hujjat bilan aynanlashtirish nazariy va amaliy xatolarga olib kelishini asoslaydi. Maqolada raqamli dalillarning nomoddiyligi, o‘zgaruvchanligi, metama‘lumotlar bilan uzviy bog‘liqligi, dinamik va transchegaraviy muhitda mavjudligi yoritiladi. Shuningdek, yaxlitlik, autentifikatsiya, manbani aniqlash va chain of custody mezonlarining protsessual ahamiyati ochib beriladi. Raqamli dalillar bilan ishlashda protsessual rasmiylashtirish, forensik nusxa olish, xesh-qiymatlarni qayd etish va shaxs huquqlari kafolatlarini ta‘minlash zarurligi asoslanadi.

Kalit so‘zlar: raqamli dalil, yaxlitlik, autentifikatsiya, manba, chain of custody, metama‘lumot.

Raqamli dalilni elektron hujjat bilan aynanlashtirish nazariy va amaliy xatolarga olib keladi. Elektron hujjat, odatda, muayyan rekvizitlarga, ifodalangan matnga, mualliflik yoki tasdiqlash atributlariga ega bo‘lgan hamda hujjat aylanishi tizimida mustaqil axborot birligi sifatida muomalada bo‘ladigan obyektни anglatadi. Raqamli dalil esa bundan ancha keng tushunchadir: u elektron hujjatni ham, audio va video yozuvni ham, server loglarini, brauzer tarixini, geolokatsiya ma‘lumotlarini, akkaunt sessiyalarini, vaqt tamg‘alarini, bulutli saqlashdagi fayllarni va avtomatik tarzda shakllangan tizim qaydlarini ham qamrab oladi[1]. Demak, raqamli dalilning protsessual tabiatini faqat hujjat aylanishi haqidagi qonunchilik doirasida tushuntirish yetarli emas; uning mohiyati uni olish va tekshirish mexanizmlarida namoyon bo‘ladi.

Raqamli dalilning birinchi muhim xususiyati uning nomoddiy mazmunga ega ekanidadir. An‘anaviy yozma yoki ashyoviy dalilda moddiy tashuvchi va axborot ko‘pincha bir-biridan ajralmas birlikni tashkil etadi. Raqamli muhitda esa axborot ma‘lum qurilmada yoki serverda joylashgan bo‘lsa-da, texnik jihatdan aynan o‘sha ko‘rinishda boshqa muhitga ko‘chirilishi mumkin. Shu bois ‘asl’ va ‘nusxa’ kategoriyalari raqamli dalillar uchun nisbiy mazmun kasb etadi. O‘RQ-1003-son Qonundagi qoidalar ham aynan shu jihatni inobatga olib, ko‘chirma nusxa olishni asliyat mavjudligi va nusxaning aynan o‘xshashligi bilan bog‘laydi[2]. Bu yerda muhim masala shundaki, sud-tersgov amaliyotida ko‘pincha tahlil obyekti sifatida ‘bitma-bit’ forensik nusxa olinadi, original tashuvchi esa himoyalangan manba sifatida saqlanadi.

Ikkinchi xususiyat - raqamli axborotning nihoyatda o‘zgaruvchanligidir. Elektron fayl, xabar, log yozuvi yoki tasvir bir necha soniya ichida o‘chirib yuborilishi, tahrir qilinishi, qayta yuklanishi yoki boshqa qurilmaga ko‘chirilishi mumkin. Bulutli muhitda saqlanadigan axborot esa avtomatik sinxronlashuv, yangilanish yoki masofadan turib boshqarish tufayli yanada o‘zgaruvchan bo‘ladi. Shuning uchun tergovchi uchun asosiy vazifa ma‘lumotni topishning o‘zi emas, balki uning holatini imkon qadar tez saqlab qolish, texnik atributlarini qayd etish va

keyinchalik tekshirilishi mumkin bo'lgan shaklda mustahkamlashdan iborat. Kyei va hammualliflar raqamli kriminalistika doirasida dalilning keyingi maqbulligi aynan to'plash bosqichidagi hujjatlashtirish sifati bilan belgilanadi, deb ta'kidlaydi[3].

Uchinchi xususiyat - metama'lumotlarning mustaqil daliliy ahamiyatga egaligidir. Raqamli muhitda ko'pincha axborotning mazmuni emas, balki u bilan bog'liq xizmat ma'lumotlari ham katta isbot kuchiga ega bo'ladi. Faylning yaratilgan va o'zgartirilgan vaqti, IP-manzil, IMEI yoki MAC-manzil, akkauntga kirish sessiyalari, xesh-qiyamat, tizim loglari, GPS koordinatalari kabi ko'rsatkichlar ko'pincha mazmunni tasdiqlovchi yoki inkor etuvchi asosiy indikator vazifasini bajaradi. Kolichenko elektron dalillar ishonchliligini baholashda aynan manba va mazmun birligini, shuningdek, ularni tekshirishning protsessual imkoniyatini markaziy mezon sifatida ko'rsatadi[4]. Shu sababli tergovchi faqat ekranda ko'ringan matnni qayd etish bilan cheklanmasligi, balki unga bog'liq texnik atributlarni ham protsessual hujjatlarda aks ettirishi lozim.

To'rtinchi xususiyat - raqamli dalilning dinamik va ba'zan transchegaraviy muhitda mavjud bo'lishidir. Bitta xabarning o'zi bir vaqtning o'zida foydalanuvchi telefonida, servis serverida, rezerv nusxada va boshqa sinxronlashtirilgan qurilmalarda saqlanishi mumkin. Xuddi shuningdek, ijtimoiy tarmoqdagi sahifa, messenjdagi chat yoki veb-resurs tarkibi vaqt o'tishi bilan o'zgarishi, o'chirib yuborilishi yoki boshqa interfeysda namoyon bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Bu holat raqamli dalil bilan ishlashda vaqt omilini kuchaytiradi: ma'lumotni kechikib qayd etish uning kontekstini yo'qotishga yoki manbani aniqlash imkonini pasaytirishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun raqamli dalillarni yig'ishda preservation, ya'ni saqlab qolish va keyingi bosqichda tahlil uchun barqaror holatga keltirish tamoyili muhim o'rin tutadi[5].

Beshinchi xususiyat - raqamli dalilni baholashda maxsus 'filtrlar'ning zarurligidir. Umumiy protsessual mezonlar - aloqadorlik, maqbullik, ishonchlilik va yetarlilik - saqlanib qoladi. Biroq raqamli muhitda ushbu mezonlarning amalda ishlashi yaxlitlik, autentifikatsiya va dalillar zanjiri orqali ta'minlanadi. Yaxlitlik dalil olingan paytdan boshlab uning mazmuni o'zgarmaganini ko'rsatadi; autentifikatsiya dalilning da'vo qilinayotgan manbaga tegishli ekanini asoslaydi; dalillar zanjiri esa u bilan kim, qachon, qayerda va qanday harakat qilganini uzluksiz qayd etadi. Voronin va Kolichenkoning ishlari shuni ko'rsatadiki, aynan mana shu uch mezon tizimli ravishda ta'minlanmasa, elektron ma'lumot tashqi ko'rinishda ishonarli bo'lsa ham, sud uchun haqiqiy va tekshiriladigan dalil sifatida qabul qilinmasligi mumkin[6].

Raqamli dalilning yana bir muhim jihati shundaki, u ko'pincha inson huquqlari kafolatlari bilan bevosita tutashadi. Mobil telefon, kompyuter yoki bulutli saqlashdagi ma'lumotlar shaxsiy hayot, yozishmalar siri, tijorat siri yoki kasbiy maxfiylik bilan bog'liq axborotni o'z ichiga olishi mumkin. Shu sababli raqamli dalillarni olish va tekshirish faqat texnik samaradorlik mezoni bilan emas, balki protsessual ruxsat, sud nazorati, mutanosiblik va shaxsning himoyalaniish huquqi bilan uyg'un holda amalga oshirilishi zarur. Oliy sud Plenumining yuqoridagi qarorida taqdim etilgan elektron ma'lumotni maqbul deb topish uchun uning kelib chiqish manbasi, topilish holati va protsessual rasmiylashtirilishi aniq bo'lishi shartligi bejiz ko'rsatilmagan[5].

Raqamli dalilning elektron hujjatdan yana bir muhim farqi shundaki, u ko'pincha inson tomonidan tayyorlangan matnli hujjat emas, balki avtomatik ravishda shakllangan tizim yozuvlari majmuasi bo'ladi[3, 4]. Masalan, server loglari, xavfsizlik hodisalari qaydlari, geolokatsiya tarixlari yoki messenjdagi ulanish sessiyalari ko'pincha foydalanuvchining

bevosita iroda ifodasini emas, balki tizim faoliyatining izini aks ettiradi. Shuning uchun bunday ma'lumotlarni tekshirishda 'muallif kim?' degan savoldan ko'ra 'tizim qanday ishlaydi?', 'qayd qaysi qurilmadan va qaysi vaqt tamg'asi bilan olingan?' degan savollar muhimroq bo'ladi. Bu esa raqamli dalilni baholashda texnik ekspertiza va metama'lumotlarni o'rganishning rolini keskin oshiradi. Aynan shu jihat elektron hujjatga xos formal rekvizitlar mantiqi bilan cheklanib qolish mumkin emasligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Raqamli dalil bilan ishlashda 'asliyat' tushunchasi ham klassik hujjatshunoslikdagi mazmundan chetga chiqadi[2, 3]. Qog'oz hujjat uchun ko'pincha asl nusxa yagona moddiy obyekt bilan bog'liq bo'lsa, raqamli muhitda dalil ahamiyat ko'pincha ma'lumotning bitma-bit mos nusxasida ham saqlanib qoladi. Shu sababli zamonaviy tergov va ekspert amaliyotida original tashuvchini darhol ishga tushirish yoki uning fayllari bilan to'g'ridan to'g'ri ishlash maqsadga muvofiq emas; aksincha, forensik nusxa olinadi, xesh-qiyamat qayd etiladi, original esa himoyalangan manba sifatida saqlanadi. Bunday yondashuv dalilning keyingi tekshiriluvchanligini ta'minlaydi va tergov organining o'zi dalil holatiga ta'sir ko'rsatib qo'yishi xavfini kamaytiradi. Demak, raqamli dalilning protsessual rejimi, avvalo, saqlash va nusxalash intizomi bilan tavsiflanadi.

Raqamli dalilning taqsimlangan yoki bulutli muhitda mavjud bo'lishi uni baholashda hududiy va yurisdiktsion masalalarni ham yuzaga keltiradi[3, 5]. Bir faylning o'zi foydalanuvchi qurilmasida, xorijiy serverda, rezerv nusxada va turli sinxronlashgan servislarida saqlangan bo'lishi mumkin. Bunday sharoitda manbani aniqlash, ma'lumotning o'zgarmaganini ko'rsatish va unga kimlar kirish imkoniga ega bo'lganini belgilash murakkablashadi. Shu bilan birga, dalilni tezkor qo'lga kiritish zarurati ko'pincha shaxsiy hayot daxlsizligi, yozishmalar siri va sud nazorati bilan bog'liq kafolatlar bilan to'qnashadi. Shu sababli raqamli dalilning o'ziga xos xususiyatlari qatoriga nafaqat texnik belgilarni, balki uning atrofida shakllanadigan huquqiy cheklov va protsessual kafolatlar tizimini ham kiritish lozim. Aks holda tergov samaradorligi oshirilgan taqdirda ham dalilning suddagi maqbulligi zaiflashib qoladi.

Amaliy nuqtai nazardan ushbu xususiyatlar tergov organlaridan odatiy hujjatlashtirishdan ko'ra batafsilroq protsessual protokollashni talab qiladi[2, 3, 5]. Xususan, qurilma yoki hisob qaydnomasining identifikatsion belgilari, nusxa olish uchun qo'llangan dasturiy vosita, ko'chirish vaqti, xesh-qiyamat, ma'lumotni qabul qilgan va saqlagan shaxslar, qadoqlash va topshirish harakatlari, shuningdek, tekshiruv paytida tarmoq muhitiga ulanish bo'lgan-bo'lmaganligi alohida qayd etilishi lozim. Aksariyat hollarda aynan mana shu ma'lumotlar sudda 'dalil bor' degan holatni emas, balki 'dalil o'zgarmagan va tekshirilishi mumkin' degan xulosani asoslaydi. Shuning uchun raqamli dalilning xususiyatlari nazariy ro'yxat sifatida emas, balki bayonnoma, mutaxassis xulosasi, qabul-topshirish hujjatlari va saqlash rejimi mazmunini belgilovchi amaliy standartlar tizimi sifatida tushunilishi kerak.

Yuqoridagi tahlil shuni ko'rsatadiki, raqamli dalilning o'ziga xos xususiyatlari - nomoddiylik, o'zgaruvchanlik, metama'lumotlar bilan chambarchas bog'liqlik, dinamik va transchegaraviy muhitda mavjudlik, shuningdek, maxsus tekshiruv filtrlariga ehtiyoj - uni elektron hujjatdan sifat jihatidan farqlaydi. Demak, jinoyat-protsessual isbotlash tizimida raqamli dalilni baholashda an'anaviy dalillarga oid umumiy qoidalarni saqlagan holda, ushbu maxsus belgilardan kelib chiqadigan alohida protsessual standartlarni ishlab chiqish zarur. Aynan shundagina raqamli axborot sud uchun nafaqat qiziqarli texnik material, balki qonuniy, tekshiriladigan va ishonchli dalil sifatida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shushenachev A. V. Pravovoe regulirovanie sbora tsifrovoy informatsii s tselyu ee predstavleniya kak dokazatelstva v rassledovanii prestupleniy // Yuridicheskaya nauka. 2023. No. 1. S. 122-126; Kolichenko A. A. Svoystvo dostovernosti kak kriteriy otsenki elektronnykh dokazatelstv v sovremennom ugovnom sudoproizvodstve // Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoy akademii MVD Rossii. 2022. No. 4 (60). S. 209-213.
2. O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 21-noyabrdagi O‘RQ-1003-son Qonuni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. URL: <https://lex.uz/docs/7228758> (murojaat sanasi: 09.04.2026).
3. Kyei K., Zavarsky P., Lindskog D., Ruhl R. A Review and Comparative Study of Digital Forensic Investigation Models // Digital Forensics and Cyber Crime... P. 314-327.
4. Kolichenko A. A. Svoystvo dostovernosti kak kriteriy otsenki elektronnykh dokazatelstv v sovremennom ugovnom sudoproizvodstve // Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoy akademii MVD Rossii. 2022. No. 4 (60). S. 209-213.
5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2025-yil 23-iyundagi 14-son qarori // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. URL: <https://www.lex.uz/docs/7613615> (murojaat sanasi: 09.04.2026).
6. Voronin M. I. Osobennosti otsenki elektronnykh (tsifrovyykh) dokazatelstv // Aktualnye problemy rossiyskogo prava. 2021. T. 16. No. 8 (129). S. 118-128; Kolichenko A. A. Svoystvo dostovernosti kak kriteriy otsenki elektronnykh dokazatelstv v sovremennom ugovnom sudoproizvodstve // Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoy akademii MVD Rossii. 2022. No. 4 (60). S. 209-213.